

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫНЫҢ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

УСЕНКУЛОВ Ж.А., ҚАЛМАХАН Д.Е., АНАПИЯ М.М.

М. Өуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

УСЕНКУЛОВА Ш.Ж.

К.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті, Астана

Аннотация: *Қазіргі кезде пайдаланудағы ғимараттардың көпшілігі ескірген құрылыс нормалары бойынша салынған және олар жөндеу мен жаңғыртуды қажет етеді. Энергияны есептеу құралдары орнатылмағандықтан, коммуналдық төлемдерді есептеу өте дәл емес, бұл пайдаланылған энергия мөлшерін және жүйелік шығындарды дәл анықтауды мүмкін емес етеді. Қазіргі уақытта тұрғын үйлерде энергия тұтынуды реттеу әдістері жоқ [1]. Техникалық тұрғыда негізделген энергия тұтыну лимиттерінің болмауы себебінен энергия тұтыну стандарттары әрбір нақты нысан үшін әртүрлі және ғимаратты көзбен және энергетикалық тексеруден кейін анықталынуын қажет етеді. Энергия желісі компаниялары энергия ресурстарының барлық түрлеріне, атап айтқанда электр энергиясы, жылыту, ыстық және суық сумен жабдықтау үшін тұтыну стандарттарын әзірлеуі керек. Мұндай стандарттардың болмауы жоспарлауда, бюджеттеуде және энергия шығындарының үлесін дәл бағалауда қиындықтарға әкеледі. Шектеулі жүйе коммуналдық төлемдерді қалыпқа келтіруге көмектеседі, бірақ энергия тұтынуды азайту үшін жеткіліксіз. Энергия тұтыну қала бюджеттерімен есептелінеді, сондықтан энергия пайдаланатын нысандарда энергия ресурстарын үнемдеуге ынталанбайды. Есепті кезеңдегі орташа тұтыну көрсеткіштеріне негізделген энергия көлемінің азаюынан қорқып, тұрғын үй мекемелерінің әкімшілері көбінесе энергия ресурстарына шамадан тыс шығынданады. Нысанның энергия тиімділігіне әсер ететін барлық факторларды ескеру үшін электр, жылу және сумен жабдықтау жүйелерін жаңғыртуға бағытталған кешенді энергия үнемдеу бағдарламасын әзірлеу қажет.*

Түйінді сөздер: *ғимарат, энергия шығыны, энергия жүйесі, оқшаулағыш материалдар*

Кіріспе

Қазіргі энергия пайдалану жүйесі орташа энергия тұтынуына негізделген, ол тұрақсыз және түзетуді қажет етеді. Пәтер иелерінің энергияны тиімді пайдалануға экономикалық ынталандыруы әлеуметтік салада энергия үнемдеу әлеуетін жүзеге асырудың кілті болып табылады. Энергия үнемдеуден түскен қаражаттарды, жаңа энергия үнемдеу бағдарламаларна жұмсау және қызметкерлерді марапаттауға пайдалану механизмі қажет. Елдің көптеген аймақтарында квота жүйелерін жаңғырту және кез келген энергия түрінің стандартты тұтынуына негізделген энергия төлемдерін анықтау енгізілді. Мысалы, Астанада энергия тұтынуды бақылау тұтынуды шамамен 50%-ға төмендетуге әкелді. Бұл үнемдеу нақты жылдық энергия тұтынуына негізделген жоспарланған лимиттерден әрбір нысанның жеке ерекшеліктерін ескере отырып, нақты ресурстарды тұтынуды сипаттайтын стандарттарды қолдана отырып жоспарлауға көшуге байланысты. Түркістан қаласында энергия үнемдеу органдары энергия үнемдеу шараларының тиімділігіне негізделген тұтыну стандарттарын анықтайтын және ауа райы деректерін, барлық жүктеме түрлерінің көлемін және басқа да факторларды ескеретін нормативтік-есептеу әдісіне негізделген әдіснамасын ұсынды. Облыс аймақтық бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар үшін энергия тұтыну нормаларын белгілеу және ресурстарды тиімді пайдалануды бақылау тәртібін бекітті.

Негізгі бөлім

Жылу энергиясын тұтынуда энергия үнемдеу шаралары. Ғимараттағы негізгі жылу шығыны терезелер, есіктер, шатырлар, едендер және қабырғалар арқылы болады. Жылу

шығынының тек 40-50%-ы ғана сапасыз терезе мен есік оқшаулағышы арқылы кетеді, бұл үй ішіндегі температураны 4-5 градусқа төмендетіп, желдің пайда болуына әкелуі мүмкін.

Заманауи оқшаулағыш материалдарды (силикат герметиктері, ауа өткізбейтін пленкалар, пленкалар және газ толтырғыштары) пайдаланып, терезе мен есік саңылауларын оқшаулау үшін тепловизорды (термиялық бейнелеу) қолдануға болады. Термиялық бейнелеу терезе мен есіктің артқы қосылыстарындағы жылу өткізгіштіктің және ауа өткізгіштіктің жоғарылауымен байланысты орындардың ақауларын анық көрсетеді. Тәжірибе көрсеткендей, үй ішінде 18°C температурада оқшауланбаған терезенің бетіндегі жоғары температура 5°C, ең азы -1°C болады. Оқшауланған терезенің беткі температурасы ең көп дегенде 13°C, ең азы 8°C болады. Жеткілікті жылу оқшаулаушы қолданғанда, сырттан қарағанда, қоршаған ауа мен терезелердің мөлдір беті арасындағы температура айырмашылығы байқалмайды. Есіктер мен терезелерді оқшаулау ғимараттың жылу шығынын азайтудың өте тиімді және ең бастысы, арзан әдісі болып табылады. Тәжірибе көрсеткендей, терезелер мен есіктерді оқшаулау айтарлықтай оң әсер береді; тіпті ең суық қыста да қосымша электр жылытқыштары қажет етпейді. Тұрғын бөлмелердегі салқын жел айтарлықтай азаяды, ал рамалар арасында шаң мен кір жиналмайды, бұл олардың ауа өткізбейтіндігін көрсетеді. Дегенмен, ғимараттың қоршау құрылымының тепловизормен және пирометрлік өлшеулері қабырғалар арқылы жылу шығынын нақты анықтауы мүмкін. Сондықтан, терезелер мен есіктерді ауыстыру немесе оқшаулау кезінде энергия үнемдеу әлеуеті жеткіліксіз болуы мүмкін, сондықтан қоршау құрылымдарының жылу кедергісін жақсарту үшін шаралар қабылдау қажет. Шымкент қаласындағы тұрғын үй ғимараттарының энергетикалық аудитіне сүйене отырып, терезелерді ауыстыру кестесі 1-кестеде келтірілген. Жылытуға арналған жылу шығынын қасбеттерді, шатырларды, төбелерді, сондай-ақ оқшауланған жертөлелердің және жертөлелердің қабырғалары мен едендерін қосымша оқшаулау арқылы азайтуға болады.

1-кесте - Терезені ауыстыру кестесі

Атауы	Терезе ойығының өлшемі, м	Саны, дана	R_f , м ² °C/Вт	R_n , м ² -°C/Вт	R_y , м ² °C/Вт
Ағаш терезе блоктарын өлшемінен жасалған терезелермен ауыстыру	1,2x1,2 2,5x1,5	7 54	0,43	0,53	0,5
Қос әйнекті терезелері бар ПВХ профильдерімен ауыстыру	2,5x2,0 2,5x1,2	15 5			
Терезе блоктары бір әйнекті ПВХ профильді терезелерді қос әйнекті терезелері бар ПВХ профильдерімен ауыстыру	2.5x1.5	24	0.51	0.53	0.55
Металл сыртқы есік блоктарын оқшауланған металл есік блоктарымен ауыстыру	2,3x1,3	3			
	2,1x2,0	1	0,54	0,86	1,0
	2,1x1,5	1			
ПВХ профильдерінен жасалған есік блоктарын ПВХ профильдерінен жасалған есік блоктарымен (негізгі кіреберіс) алмастыру	2,5x1,5	2	0,54	0,86	0,9

Қоршау құрылымдарын оқшаулау ғимараттағы жылу шығынын азайтады, бұл нысанға жылу көздерінен қажетті жылу мөлшерін азайтады және ішкі микроклимат параметрлерін қамтамасыз етеді. Осылайша, оқшаулау ғимаратта энергия тұтынуды азайтуға және нәтижесінде жылыту шығындарын азайтуға әкеледі. Бұл энергия үнемдеу шарасын енгізу арқылы қол жеткізілетін үнемдеудің негізі. Дегенмен, оны енгізу қосымша капиталдық

инвестицияларды қажет етеді. Ғимарат қабығын, үздіксіз оқшаулауды пайдаланбай, жылу шығынын азайтуға болатынын атап өту маңызды. Бұл әсіресе панельді ғимараттарға қатысты, онда панельдік қосылыс тігістер, уақыт өте келе іс жүзінде ашық болып қалады.

Плиталардың арасындағы сыңылауларды, қосылыстарды толтыратын цемент ерітіндісі, герметиктер және оқшаулағыштар температураның ауытқуынан, жауын-шашын және желдің әсерінен уақыт өте тозады. Олар жылу өткізгіштігіне әсер етумен қатар, қосылыстардың ағып кетуі бөлмелерде шамадан тыс ылғалдың пайда болуына және көгерудің дамуына әкелуі мүмкін. Жылулық есептеулер көрсеткендей, қоршау конструкцияларының (қабырғалар, шатырлар және жертөле қабырғалары) жылу кедергісінің жеткіліксіздігі анықталды. Қоршау конструкцияларындағы жылу шығынын азайтудың ұсынылып отырған әдіс - сыртқы жылу оқшаулау. Ғимараттың қасбетін жылу оқшаулау «дымқыл» әдіспен жүзеге асырылады, оған келесі жұмыстар кіреді: бетті дайындау, іргетас профильдерін орнату, праймерлеу; оқшаулағыш тақталарды қабырға бетіне жабыстыру және оларды дюбельдермен бекіту; оқшаулағыш тақталар терезе мен есік саңылауларымен түйісетін жерлерге тығыздағыштарды орнату; қасбет бетін сылау және бояу.

1-сурет - Қасбеттің жылу оқшаулау жүйесі

1 - Негіз; 2 - Грунт; 3 - Желім; 4 - Оқшаулау; 5 - Дюбель; 6 - Негіз желімі; 7 - Арматуралық тор; 8 - Сәндік сылаққа арналған грунт; 9 - Сәндік сылақ; 10 - Қасбет бояуы

Шатыр оқшаулауы заманауи жылу оқшаулағыш материалдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Шатырды оқшауламас бұрын, негіз беті тегістеу, бу тосқауыл пленкасы төсеу, содан кейін қалыңдығы жылу инженерлік есептеулермен анықталатын оқшаулауыш орнатылады. Оқшаулағыштың үстіне полимерлі гидрооқшаулағыш мембрана төселеді, бұл шатырды жауын-шашыннан қорғайды. Тегіс шатырларды оқшаулаған кезде әдетте екі қабатты жылу оқшаулау жүйесі қолданылады. Негізгі болып саналатын оқшаулағыштың төменгі қабаты жоғары жылу кедергісіне ие және жылу оқшаулау беріктігі төмен. Оның қалыңдығы 60-тен 120 мм-ге дейін қабылданады. Жоғарғы қабаттың беріктігі айтарлықтай жоғары, қалыңдығы 30-50 мм, ол, өзіне әсер ететін жүктемені толығымен тегіс жүйеге таратады. Жылу оқшаулағыш материал қабаттары арасындағы бұл функционалды қайта бөлу оқшаулағыштың қалыңдығы мен салмағын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Суретте жылу оқшаулағыш жабынының сызбасы көрсетілген.

2-сурет - Шатырды оқшаулау жүйесі

1 - Жүк көтергіш темірбетон негіз плитасы; 2 - Тегістеуші цемент-құмды жабын; 3 - Бу өткізбейтін полиэтилен пленкасы; 4 - Оқшаулағыш тақтайшалардың төменгі қабаты; 5 - Оқшаулағыш тақтайшалардың үстінгі қабаты; 6 - ПВХ мембранасының қосымша қабаты; 7 - Бекіткіш; 8 - Жеңіл бетон немесе тас тақтайшалардың еңістік түзетін қабаты;

Жылытылатын жер төселерді оқшаулау арқылы қажетсіз жылу шығынын айтарлықтай азайтады және жер асты кеңістігінің ішкі беттерінде конденсацияның пайда болуына жол бермейді..

3-сурет - Жертөле жылу оқшаулау жүйесі

1 - Жүк көтергіш қабырға; 2 - Оқшаулау; 3 - Әрлеу сылағы қабаты; 4 - Оқшаулауға арналған желім қабаты; 5 - Бекіткіштер; 6 - Битум-полимерлі гидрооқшаулау; 7 - Жалюзилер; 8 – Бордюр

Жертөле қабырғаларын оқшаулау үшін ең қолайлы материал - қабырғалардың сыртқы бетіне гидрооқшаулағыш қабаттың үстіне бекітілген экструзиялық полистирол көбікті тақтайшаларды пайдаланылады. Бұл жүйе ғимараттың жер асты, пайдалану бөлігіне жер асты суларының енуінен қорғау үшін қолданылады. Гидрооқшаулау үшін битум-полимерлі балқытылған материалдарын пайдалану ұсынылады. Сыртқы жертөле қабырғасын оқшаулауды бастамас бұрын, ішкі жұмыстар үшін ғимараттың периметрі бойынша траншея қазу керек. Сумен қанығуы жоғары топырақтарда жертөледен суды арнайы құдыққа немесе кәріз жүйесіне ағызу үшін дренаждық арналарды пайдалану керек. 3-суретте жертөле қабырғасын оқшаулау жүйесінің сызбасы көрсетілген. Қоршау құрылымдарын оқшаулау тек жылу шығындарын азайтып қана қоймай, сонымен қатар тұрғындар үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етеді. Энергия тұтынуды азайту, қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ететінін есте ұстаған жөн. Мысалы, 1 тонна көмірді жағу атмосфераға шамамен 2 тонна

көмірқышқыл газын шығарады, бұл адам ауруын арттыратын негізгі парниктік газ. Ғимараттың жылыту шығындарын азайту үшін жылыту жүйесін жаңғырту қажет. Жұмыс уақытынан тыс уақытта үй ішіндегі температураны төмендетуге мүмкіндік беретін, жартылай жұмыс істейтін және аптаның белгілі бір күндерінде жұмыс үзіліссіз істейтін жылыту жүйесін пайдалану ұсынылады. Жұмыс уақытында жылыту жүйесінің үш ұсынылған режимі бар: Негізгі, ғимарат алдын ала белгіленген температура мен ылғалдылықты сақтаған кезде; Күту режимі, үй ішіндегі температура төмен болған кезде; Салқындағаннан кейін үй-жайды жеделдетілген тез жылыту қажет болған кезде.

Осылай бөлу арқылы үй-жайда апта бойына жылыту циклі орнатылады, демалыс және мереке күндері күні бойы резервтік жылыту режимі сақталады. Күту режимін тұрақтандыру үшін ең төменгі температураны сақтай отырып, ыстық сумен жылыту қолданылады. Дегенмен, бөлме салқындаған сайын қоршау құрылымдарының беткі температурасы да төмендейді, бұл жұмыс күнінің басына дейін оларды жылыту үшін уақыт пен қосымша қуат қажет етеді. Үй-жайларды және, тиісінше, қоршау құрылымдарын жылыту ұзақтығы сыртқы қоршаулардың жылу кедергісіне байланысты, сондықтан жылыту жүйесін жаңарту қабырғалардың, шатырлардың және төбелердің жылу өткізгіштігімен тығыз байланысты. Үзіліссіз жылыту жүйесі автоматтандырылған және бағдарламалық басқаруды пайдаланып белгіленген жұмыс режимін сақтайды. Жүйенің жұмысын бақылау үшін үй-жайға датчиктер орнатылады, рұқсат етілген ең төменгі үй ішіндегі ауа температурасын орнатады. Сыртқы ауа температурасы күрт төмендеген жағдайда, датчиктер жылыту жүйесінен қосымша жылыту режиміне ауысу туралы сигнал жібереді. Ең теңгерімді жылыту режимі - бастапқы ыстық сумен жылытумен қатар қосымша ауамен жылытумен біріктіретін аралас жылыту жүйесі. Жеделдетілген жылытуды қамтамасыз ету үшін, сору желдетуімен біріктірілген кезде ауа кіретін желдету толық айналымды режимде қамтамасыз етеді. Жылыту ауасы жылытқыштарда немесе ауа жылытқыштарда ыстық су, бу, ыстық ауа немесе басқа жылу тасымалдағыш сұйықтықты пайдаланып қыздырылады. Қыздырылған ауа құбырлар арқылы таратылып, бөлмеге енеді, ішкі ауамен араласады. Немесе қыздырылған ауа бөлмені қоршап тұрған ішкі құбырлар арқылы қозғалады, ішкі қабырғаларды қыздырады, олар жылуды бөлмеге береді. Салқындатылған ауа, циклін аяқтағаннан кейін, қайта жылыту үшін жылытқышқа оралады немесе бөлме температурасы жоғары болған кезде ішінара сыртқа шығарылады. Ауамен жылыту бөлме бойынша температураның біркелкілігін, сондай-ақ ауаны тазартуды және ылғалдандыруды қамтамасыз етеді. Бұл жүйенің кемшіліктеріне ауа құбырлары алып жатқан үлкен аумақ, құбыр оқшаулауының жеткіліксіздігінен жылу жоғалуы және ыстық су жылыту құбырларымен салыстырғанда тиімді аумақтың айтарлықтай аз болуы жатады.

Температураны, ылғалдылықты және ауаның ластануын тұрақтандыру үшін желдету және ауа баптау жүйелері мерзімді режимде жұмыс істейді. Бұл жүйе ылғалдылық пен ауа құрамы күні бойы өзгеріп отыратын үлкен кеңістіктері бар қоғамдық ғимараттар (мысалы, спорт залдары, аудиториялар, асханалар және кітапханалар) үшін ең тиімді. Ауа пердесі немесе ауа жылу пердесі - бұл суық сыртқы ауаның бөлмеге кіруіне жол бермейтін және бір бөлмеден екінші бөлмеге ауа ағынынан қорғайтын құрылғы. Осылайша, перде әртүрлі ауа жағдайлары бар аймақтарды бөледі. Ауа перделерін қосымша жылыту үшін де пайдалануға болады. Ауа перделері көбінесе кіреберістерге (вестибулаларға) орнатылады. Ғимараттардың ауа сапасына қойылатын негізгі талап - ауа перделері сыртқы ауаның жобалық параметрлері шегінде жылыту жүйелерімен, жабдықтау және шығару желдетуімен және ауаны баптауды қамтамасыз етілуі керек. Энергия үнемдеуге жабдықтау ауасын жылытуға арналған жылу шығынын және оны тасымалдауға кететін энергия шығындарын азайту арқылы қол жеткізіледі. Ғимараттардағы энергия үнемдеудің негізгі шарасы - автоматты басқарылатын жылыту радиаторларын, және жылу шағылыстырғыштарын орнату. Жылу шағылыстырғыштары - қабырғаға радиаторлардың артына орнатылатын оқшаулағыш материалдар. Жылыту құрылғысы жылу энергиясының айтарлықтай бөлігін

сыртқы қабырға арқылы шығатын сәулелік жылу ретінде шығаратындықтан, жылуды бөлмеге қайтаратын алюминий фольгадан жасалған экранды жылу шағылыстырғыштарды орнату ұсынылады. Егер жылыту құрылғысы мен қабырға арасындағы қашықтық жылу шағылыстырғыштарға мүмкіндік бермесе, қабырғаға жылтыр алюминий фольганы желімдеу жеткілікті, бұл радиатордың артындағы қабырға арқылы жылу шығынын 20-25%-ға азайта алады.

Электр энергиясын тұтынуға арналған энергия үнемдеу шаралары Энергия тиімділігін арттырудың ең тиімді әдістерінің бірі - электрмен жабдықтау жүйелерінде заманауи технологияларды пайдалану. Электрмен жабдықтау жүйелері көбінесе номиналды жұмыс шегінен төмен жұмыс істейді, электр жабдықтары мен тарату желілері шамадан тыс жүктеледі немесе шамадан тыс жүктеледі, бұл трансформаторлық шығындарды арттырады және электрмен жабдықтау жүйесіндегі қуат коэффициентінің төмендеуіне әкеледі. Ескірген есептегіштер, ақпаратты нақты уақыт режимінде көрсете алмау және есептегішті жүйелі түрде тексерудің болмауы электр энергиясын тұтыну көлемі туралы ақпараттың сенімсіз болуына әкеледі, бұл жоспарланбаған энергия тұтынуын жою бойынша уақтылы шаралар қабылдауға мүмкіндік бермейді. Тәжірибе көрсеткендей, ескірген есептегіштері бар техникалық есептеу жүйелерін нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін заманауи есептегіштерге жаңарту электр энергиясын тұтыну көлемі туралы ақпараттың сенімділігін арттыру арқылы энергияны 3-5% үнемдеуге мүмкіндік береді. Тұрғын үйлер үшін энергияны үнемдейтін шешімдерге жарықтандыру жүйелерін жаңғырту және электр жабдықтарын бақылау жатады.

Жарықтандыру жүйелерінде энергия үнемдеу және тиімділік шараларын енгізу үшін табиғи жарықты пайдалану дәрежесін анықтау, жасанды жарықтандыру көздерінің тиімді болуын қамтамасыз ету және жарықтандыруды басқарудың жаңа технологияларын пайдалану қажет. Шамдар мен шамдардың түрі мен санын таңдау жарықтандыру ережелері мен шығындарды ескере отырып реттеледі, ал энергия тиімділігі көбінесе ескерілмейді. Қазіргі уақытта энергия тиімді шамдар, жарықдиодты шамдар (LED немесе LBE), жоғары қысымды натрий (HPS), металл галогениді (MH) және заманауи шамдарға біріктірілген люминесцентті шамдар (FL) болып саналады. Тәжірибе көрсеткендей, люминесцентті шамдар көрсетілген қызмет ету мерзімі ішінде сәулелену қуатының 35%-ға дейін жоғалады, ал энергия тұтыну 5%-ға дейін артады. Жүргізілген сынақтардың деректері 2-кестеде келтірілген.

2-кесте. Люминесцентті шамдарды сынау деректері

Атауы	Ток, А	Кернеу, В	Жарықтандыру, Лк	Қуаты, Вт
Жаңа шамдар	0,59	220	270	130
5-6 ай бойы жұмыс істеп тұрған шамдар	0,60	220	240	132
Бір жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп тұрған шамдар	0,61	220	200	134

3-кесте Кернеуді өлшеуге арналған шам параметрлері

Кернеу, В	Люминесцентті шам			Жарықдиодты шам к		
	Ток, А	Жарықтандыру, Лк	Тұтыну қуаты, Вт	Ток, А	Жарықтандыру, Лк	Тұтыну қуаты, Вт
194	0,40	160	78	0,21	300	41
200	0,47	180	94	0,20	300	40
210	0,55	190	116	0,19	300	40

220	0,61	210	134	0,18	300	40
230	0,71	227	163	0,18	300	40
240	0,78	237	187	0,17	300	41
250	0,85	250	213	0,16	300	41

Люминесцентті және жарықдиодты шамдардың сипаттамаларын салыстыру 3-кестеде келтірілген. Люминесцентті шамдар желілік кернеу өзгерген кезде тұрақсыз жұмыс істейді. Олардың электр қуатын тұтынуы жарық ағынының аздап артуымен екі еселенуі мүмкін, бұл энергия тұтынудың айтарлықтай асып кетуіне әкеледі. Ал жарықдиодты шамдар желілік кернеу өзгерген кезде сенімді жұмыс істейді, ал қуат тұтынуы мен жарық ағыны өзгеріссіз қалады. Жарықтандыру стандарттары сақталған жағдайда, энергия үнемдейтін жарық көздерін бүкіл жарықтандыру жүйесін қайта қоспай-ақ жабдықтау жүйесіне орнатуға болады. Бұл жаңа шамдарды орнату қажеттілігін жояды және жарықтандыру жүйесін жаңарту құнын төмендетеді. Жаңа жарықтандыру құрылғыларын (шағылыстыратын пленкалар мен қораптар) пайдалану қажетті шамдар мен құрылғылардың санын азайтады. Мысалы, өнеркәсіптік шамдарда электрохимиялық жылтыратылған алюминийден жасалған шағылыстыратын пленка бар, оның шағылыстырушылығы өте жоғары және кәдімгі шамдарға қарағанда айтарлықтай асып түседі. Қозғалыс сенсорларын үй ішінде пайдаланатын шамдардың жұмысын бақылауға мүмкіндік береді. Ол бөлмедегі адамдардың болуына және табиғи жарық мөлшеріне байланысты жарықтандыруды автоматты түрде қосады және өшіреді. Олар адамның қозғалысы немесе белсенділігінен туындаған инфрақызыл сәулеленудегі өзгерістерді анықтау арқылы жұмыс істейді. Бұл құрылғылар энергияны айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізеді, жарықтандыруды тұтынуды орта есеппен 30%-ға азайтады.

Терезе жарығы көбінесе терезелерге жақын орналасқандар үшін жеткілікті болуы мүмкін, бірақ алыс орналасқан үстелдерді жеткілікті түрде жарықтандыру үшін жеткіліксіз. Қозғалыс және толу сенсорлары - энергия тұтынуды 75%-ға дейін азайта алатын автоматтандыру компоненттері. Өтемділік мерзімі сенсорға қосылған шамдардың жалпы қуатына байланысты. Қуаты неғұрлым жоғары болса, сенсорлар соғұрлым тезірек өзін-өзі ақтайды. Жарықтандыру көрсеткіштері стандартты жарықтандыру мәндерінен айтарлықтай төмен болған кезде жарықтандыру жүйелерінде техникалық шараларды қолданылуы қажет. Бұл әдетте бөлмедеі немесе жарықтандыру құрылғыларындағы нашар санитарлық жағдайларға байланысты. Бұл жағдайда қарапайым шараларды қолдану, мысалы: шамдарды тазалау, әйнек пен жарық саңылауларын тазалау, бөлмелерді ашық түстермен бояу және ақаулы шамдарды уақтылы ауыстыру. Бұл энергия шығынын 30-40%-ға немесе одан да көпке азайтуға мүмкіндік береді.

Суды тұтыну тиімділігін арттырудың 3 шарасы [13] мәліметтері бойынша, крандардағы, қолжуғыштардағы және қол жуғыштардағы су ағынының жылдамдығы 0,05 МПа жұмыс қысымында кемінде 0,07 л/с, ал 0,3 МПа қысымда 0,2 л/с болуы керек. Су шығынын азайту үшін крандар үшін ағын реттегіштері қолданылады. Аэраторлар су шығынын азайтады, тұрақты су қысымы мен ыңғайлы су ағынын қамтамасыз етеді, жүйелердегі қысымды теңестіреді және крандардағы шуды азайтады. Су реттегіші О-тәрізді сақинадан, су реттегішінен және металл корпустан тұрады. Кран ашылған кезде серпімді сақина ағын тесіктеріне басылады, нәтижесінде пайда болған қысым артады, су ағыны шектеледі, тұрақты, реттелетін ағынды қамтамасыз етеді.

Ұйымдастырушылық іс-шаралар. Ұйымдастырушылық энергия үнемдеу іс-шаралары энергия тұтынушылары мен менеджерлеріне энергия үнемдеу мүмкіндіктері, әртүрлі энергия үнемдейтін жабдықтардың, құрылғылардың және энергия үнемдеу қызметтерінің қолжетімділігі мен құны туралы ақпарат беруді қамтиды. Энергия үнемдеу мәселелерін шешу үшін барлық мүдделі тараптарды тарту қажет. Энергия тұтынушыларымен ұйымдастырушылық іс-шаралар оларға энергияны саналы және ойластырылған түрде

пайдалануға және үнемдеуге көмектеседі. Мамандар оларға үйде энергия тұтыну мен үнемдеудің салауатты әдеттерін дамытуға көмектеседі. Пәтер иелері арасында энергия үнемдеуді насихаттау желілік сағаттар, байқаулар, мультимедиялық презентациялар, плакаттар және суреттер арқылы да ұйымдастырылады. Мұндай іс-шаралар арқылы пәтер иелері мен қызметкерлер энергия үнемдеу мәселелеріне тұрақты қызығушылық танытады, бұл зерттеу жобаларында көрініс табады.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алушкин, В.М. Определение лимитов потребления электроэнергии бюджетными организациями / В.М. Алушкин, Л.Д. Зуев и др. // Опыт энергосбережения: сб. статей. - Москва, 2002. - 6 с.
2. Краснопольский, А.И. Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБУК «ОМКС»: в.к.р. / Краснопольский А.И.; СПбГЭУ. - Омск, 2014. - 14 с.
3. Попова М.В. Методы повышения энергоэффективности зданий: учебное пособие / М.В. Попова, Т.Н. Яшкова. - Владимир: ВГУ, 2014. - 111 с.
4. Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных организаций / Е.В. Рякшин, Е.А. Герасимов, А.В. Неплохов и др. - Екатеринбург: ГБУ СО «Институт энергоснабжения», ООО НПП «Элеком», 2010. - 251 с.
5. Рева, М.В. Энергоэффективное проектирование и строительство гражданских зданий: Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2018. <http://rmebrk.kz/>
6. СН РК 2.04-07-2022 Тепловая защита зданий -Астана 2022- 23 с.